

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute "Philosophy and sociology" AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltaev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙЎУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲҚАРОР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуоров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲҚАРОРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

УДК: 1 (097)

Хасанов Миршод Нўмонович

Тошкент давлат транспорт университети

“Ижтимоий фанлар” кафедраси

мустақил тадқиқотчи

mirshodhasanov02@gmail.com

(Ўзбекистон, Тошкент)

ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ
 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589823>
АННОТАЦИЯ

Мақолада Форобий яшаган давр ва унинг мулоқот, араб, форс, туркий тиллардан фойдаланилиши, мутаффақкир яшаган даври Буюк Ипак йўли бўйидаги шаҳарлар, жумладан, Ўттор иқтисодиёти ва маданияти унинг асарлари ва унда инсон туйғуси ва тафаккури, инсон борлиғи ва унинг ижтимоий ҳаётдаги ўрни, тарбия унинг асосий хусусиятлари, Шунингдек, Ал-Форобийнинг илмий фаолияти, унинг қарашлари сиёсат, дин ва бахт ўртасидаги чуқур муносабатларни акс эттириши, бугун, дунё ислом ва ғарб цивилизациялари ўртасидаги карама-қаршилиқ хавфи остида турган, ислом маданияти билан боғлиқ экстремистик ва террористик туйғулар кучайиб бораётган бир пайтда буюк файласуф мероси инсониятнинг барча жабҳаларини ҳал этишга хизмат қила олиши, мантиқ, метафизика, ахлоқ, сиёсий ва ижтимоий фалсафа, мусиқа ва тиббиётга оид ортиқ рисолалари қадимги юнон олимлари, айниқса, Арасту асарларини атрофлича таҳлил қилинганлиги, Ал-Форобий инсон туйғуси ва тафаккури, тарбия ва ҳаракат тизимини такомиллаштириш масаласи, буюк мутаффақкир илм-маърифат, маънавий саводхонлик, феъл-атвор, илмга эришиш йўллари ҳақида шунингдек, Ўрта Осиё ва Туркистон араб халифалиги, халқлар ва жамият ҳақидаги гуманистик идеали, “Инсон” тушунчаси ва унинг моҳияти масалалари кенг манбалар асосида таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Буюк Ипак йўли, Ўрта Осиё, Туркистон, араб халифалиги, араб-муслмон маданияти, “Адолат ва бирлик”, “Шарқ аристотелчилиги”, “Муаллим ас-соний”, “Авиасаф”, “Авийеше”, “Авеннасар” ва “Фараби”.

Хасанов Миршод Номонович,

Исследователь (Ўзбекистон, Ташкент)

РОЛЬ ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ ФОРОБИ**АННОТАЦИЯ**

В статье освещен период Фароби и его общения, использования арабского, персидского, турецкого языков, период жизни мыслителя. Основными чертами научной

деятельности Аль-Фараби являются расцвет средневековой арабо-мусульманской культуры, период возрождение мусульман в 10 веке нашей эры, его взгляды, отражающие глубокую связь между политикой, религией и счастьем. В то время, когда экстремистские и террористические настроения нависают над исламской культурой, наследие великого философа может служить для решения всех аспектов человечества в частности, всесторонний анализ сочинений Аристотеля, Аль-Ф. Арабское человеческое чувство и мышление, проблема совершенствования системы образования и движения, великий мыслитель о просвещении, духовной грамотности, характере, путях достижения знаний, а также гуманистический идеал Среднеазиатского и Туркестанского арабского халифата, народов и общества, понятие «Человек» и вопросы его сущности проанализированы на основе обширных источников.

Ключевые слова: Великий шелковый путь, Средняя Азия, Туркестан, Арабский халифат, арабо-мусульманская культура, «Справедливость и единство», «Восточный аристотелизм», «Муаллим ас-Сани», «Авиасаф», «Авиеше», «Авеннасар» и Фараби.

Khasanov Mirshod Nomonovich,
Researcher (Uzbekistan, Tashkent)

THE ROLE OF THE PHILOSOPHICAL HERITAGE OF FOROBI

ANNOTATION

The article highlights the period of Farabi and his communication, the use of Arabic, Persian, Turkish languages, the period of the thinker's life. The main features of Al-Farabi's scientific activity are the flourishing of medieval Arab-Muslim culture, the connection between politics, religion and happiness. At a time when extremist and terrorist sentiments hang over Islamic culture, the legacy of the great philosopher can serve to address all aspects of humanity in particular, a comprehensive analysis of the writings of Aristotle, Al-F. Arab human feeling and thinking, the problem of improving the system of education and movement, a great thinker about enlightenment, spiritual literacy, character, ways to achieve knowledge, as well as the humanistic ideal of the Central Asian and Turkestan Arab Caliphate, peoples and society, the concept of "Man" and questions of its essence are analyzed based on extensive sources.

Keywords: Great Silk Road, Central Asia, Turkestan, Arab Caliphate, Arab-Muslim culture, "Justice and Unity", "Eastern Aristotelianism", "Muallim al-Sani", "Aviasaf", "Avieshe", "Avennasar" and Farabi.

Кириш

Фаробий даврида бутун Ўрта Осиё ва Туркистон араб халифалиги таъсирида бўлиб, халқлар мулоқот қилиш учун араб, форс, туркий тиллардан фойдаланганлар. Улар каби Фаробий ҳам бир қанча тилларни яхши билган. Файласуф форс, турк ва араб тилларидан ташқари илм излаб дунё кезади, юнон, хитой, лотин, санскрит ва бошқа тилларни ўрганади. У ўша даврда ривожланган фан ва санъатнинг барча соҳаларини пухта эгаллаб, унинг ривожига ҳисса қўшган. Шундай қилиб, у кейинги авлодга бой маданий мерос қолдирганлиги билан алоҳида ажралиб туради. Унинг даври Буюк Ипак йўли бўйидаги шаҳарлар, жумладан, Ўтрор иқтисодиёти ва маданияти ривожланган даврга тўғри келган. Ал-Фаробий Форс, Ироқ ва араб дунёсига тез саёҳатлар қилган. У ерда кўплаб аллома, мутафаккир, шоир ва арбоблар билан учрашади. Тарихий маълумотларга кўра, Ал Фаробий 70 га яқин тилни билган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 5 июлдаги янги таҳрирдаги «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида» ги Қонуни, [«Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида» ги Қонуни 2021 :ЎРҚ-699-сон] 2016 йил 14 сентябрдаги Ўзбекистон Республикасининг «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида» ги Қонуни, [«Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида» ги Қонун, ЎРҚ-406-сон], Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 23 июндаги «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Ўзбекистон Ислон цивилизацияси марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»[Ўзбекистон

Республикаси Президентининг 2017 ПҚ-3080-сон Қарори], Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги [ПФ-4947-сон Фармони], Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги [ПФ-60-сонли Фармони], Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги «Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги [ПҚ-5040-сонли Қарори] ҳамда мавзуга доир бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни бажаришда мазкур тадқиқот муайян даражада хизмат қилади.

Ал-Фаробийнинг илмий фаолияти ўрта асрлар араб-мусулмон маданиятининг гуллаган даври, эрамининг 10-асридаги мусулмон уйғониш даврига тўғри келади. Бугунги кунда ҳам Ал-Фаробийнинг фалсафий ғоялари ўз долзарблигини йўқотгани йўқ. Унинг қарашлари сиёсат, дин ва бахт ўртасидаги чуқур муносабатларни акс эттиради. Бугун, дунё ислом ва ғарб цивилизациялари ўртасидаги қарама-қаршилик ҳавфи остида турган, ислом маданияти билан боғлиқ экстремистик ва террористик туйғулар кучайиб бораётган бир пайтда буюк файласуф мероси инсониятнинг барча жабҳаларини ҳал этишга хизмат қила олади. Айниқса, ўз-ўзини англаган ва изланувчан мутафаккирнинг мантиқ, метафизика, ахлоқ, сиёсий ва ижтимоий фалсафа, мусиқа ва тиббиётга оид юздан ортиқ рисолалари бугунги инсон фалсафаси ҳақидаги тадқиқотларни янада бойитишда муҳим ўринни эгаллайди. У мусиқани математик асосда тизимлаштирган ва уни фаннинг бир тармоғи сифатида кўрсатган биринчи даҳодир. У ўз асарларида қадимги юнон олимлари, айниқса, Арасту асарларини атрофлича таҳлил қилинган. У фан ўргатиш билан бир қаторда тарбиявий аҳамиятга эга бўлган асарлар ҳам ёзган. Ал-Фаробий инсон туйғуси ва тафаккури, тарбия ва ҳаракат тизимини такомиллаштириш масаласига яна бир бор тўхталиб ўтади. Билимсиз одоб-ахлоқ юксалмайди, билимсиз инсон ўз фазилатларини таний олмайди. Буюк мутафаккир илм-маърифат уйғунлашгандагина маънавий саводхонликка йўл очилиши, феъл-атворини тўғрилай олмаган одам чинакам илмга эриша олмаслигини огоҳлантиради. Олим жисмоний ва ахлоқий тарбиянинг ўхшашлигига, унинг ўзаро таъсирига алоҳида эътибор берган. Шарқда биринчи конструктив инсоний тарбия назариясини яратган файласуф олим Абу Носир Форобий ўзининг “Риторика”, “Шеърят санъати”, “Саодат йўлида” рисолаларида инсон ҳақидаги ахлоқий-эстетик масалаларга алоҳида эътибор қаратади.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Инсон ҳақидаги илк тасаввурлар қадимги Шарқ дунёсида шаклланган. Қадимги ҳинд фалсафасида инсон муаммоси вэдик адабиётида, жумладан, Упанишадлар матнида учрайди. Энг аввало, ўзини ахлоқий жиҳатдан юксалтириш, бу дунёда азоб-уқубатлардан халос бўлиш йўллари кўриб чиқади. Қадимги ҳинд фалсафасида бу дунё таъсирдан қутулиш - бу индивидуал руҳнинг дунёвий руҳ билан бирлашиши. Упанишаднинг фикрий ҳукмларида, - дейди Т.Габитов, - борлиқ сезги ва ақл билан идрок этилмайдиган Брахман тарзида талқин қилинади, лекин унинг мавжудлиги шакллариининг конкрет намоён бўлиши орқали хулоса қилиш мумкин. Аскетлар, агар у шаклларга эга бўлса, демак, у ҳам маънога эга деган хулосага келади. Буддизм эса инсонни инсон ривожланишининг психологик томонига, унинг ички дунёсига кўпроқ эътибор берган "етук шахс" деб ҳисоблаган. Қадимги Хитой фалсафасида ҳам “ҳар томонлама инсон” кенг кўриб чиқилади. Конфуций инсон табиатига жуда қизиқарди. У инсоннинг яширин табиатини кашф этишга ва унга тўғри йўналишда таъсир ўтказишга ҳаракат қилди. Мутафаккир Хитой жамиятини учга ажратган: 1) цзюн-цзу (меҳрибон инсон); 2) хиао зхен (кичик одам ёки ёмон одам); 3) зхен (шахс). Жун-цзу ва Сяо чжен бир-бирига боғлиқ иккита тушунча бўлиб, улар бир неча юз йиллар давомида нафақат сиёсий маданиятнинг ривожланишини, балки Хитой халқи маънавий маданияти тақдирини ҳам белгилаб берди.

Хитой маданиятида Конфуций билан бир қаторда даосист етук инсон таълимоти ҳам муҳим ўрин тутди. Етук шахс - бу даоизм тамойиллари талабларига жавоб берадиган шахс. Даоизмдаги комил инсоннинг сўзлари ҳам бошқача. У бошқалар билан гаплашмайди ва

бахслашмайди. Дао қонунининг махсус сўзлари билан гапиради. “Сиз юрагингизни айниқса адолатли қилишингиз, тинчликни сақлашингиз керак. Кейин ҳамма нарса ўз-ўзидан ўзгара бошлайди ва биз фақат уларнинг қайтишига қарашимиз керак. Дунёда жуда кўп нарса бор, лекин уларнинг барчаси ўз-ўзидан қайтиб келади. Асосан, орқага қайтиш сукунат деб аталади. Сукунат эса маънога қайтиш демакдир. Моҳиятга қайтиш - барқарорлик. Барқарорликни билиш - равшанликка эришиш, барқарорликни билмаслик - тартибсизликка ва натижада ёвузликка олиб келади. Барқарорликни билган комил адолатли подшоҳ бўлади. Император Осмон Худосига эргашган даога эргашади. Даога борадиган абадий йўл умрининг охиригача хавф остида бўлмайди. Агар жаҳон фалсафаси охир-оқибат инсон муаммосига олиб келишини инобатга олсак, ҳинд ва хитой дунёқарашининг мусулмон заминидаги ғоялари бир-бири билан уйғундир.

Ўрта асрларда “Адолат ва бирлик тарафдорларимиз” шиорини эълон қилган мўътазилийлар мусулмон жамиятида фаоллашдилар. Мўътазилийлик таълимоти юнон ва эллин фалсафасига бориб тақалади ва VIII-IX аср бошларида ривожлана бошлади. Улар мантикий мулоҳазалар билан ислом динининг обрўсини кўтаришга ҳаракат қилишди. Ўрта асрларда Ғарбий Европада Пер Абелар сўзлари билан айтганда, бу позицияни “ишониш асосида тушунилади”. Мўътазилийлар ислом дини баъзи вакилларининг авторитаризмига қарши турган эдилар. Чунки айрим уламоларни ташвишга соладиган асосий диний масалалар, энг аввало, Худонинг моҳияти, унинг инсонга муносабати, инсон иродаси мустақиллиги бўлган. Асл исломга таъсир қилган бу масаланинг пайдо бўлишининг ўзи ислом тарихида янги босқични бошлаб берди. Худо, унинг моҳияти ва аломатлари баҳсда марказий масалани ташкил этган. Уларнинг қарори туфайли бошқа диний фалсафий оқимлар каби исломда ҳам инсон тушунчаси янада ойдинлашади. Худо ҳақидаги ғоя ўрта асрлардаги барча маънавий маданиятларга хосдир. Мусулмон олимлари қарашларига келсак, улар кейинчалик ҳам инсон ҳақида жуда кўп таълимот ва ғоялар яратдилар. Шундай буюк қомусий олимлардан бири Абу Носир Форобий ҳисобланади. ” [Kemerova V. Y. & Kerimova, T. X. 2003: b.427]

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Шарқнинг буюк мутафаккири Абу Носир Форобий 870-йилда Арйс ва Сир дарёлари қўшиладиган жойда, ҳозирги Ўтрор деб аталадиган Фороб шаҳрида (ҳозирги Жанубий Қозоғистон вилоятининг Ўтрор яқинидаги ўрта асрлардаги шаҳар) туғилган. Форобийнинг тўлиқ исми Абу Носир Муҳаммад Иби Муҳаммад ибн Узлағ ибн Тархон Ал-Форобийдир. Абу Наср Форобий XV асрдан эътиборан Россияда “Авиасаф” ва “Авийеше”, Европада “Авеннасар” ва “Фараби” номлари остида машҳур бўлган [Исламская духовность и поэтическая традиция, 2005: С. 89–124]. Форобийшунос олим А.Х.Қосимжоновнинг қайд этишича, “ўз ичига ранг-баранг анъаналарни қамраб олган Абу Наср Форобий мероси европоцентризм ёки осиецентризмнинг асосизлигини исботлайди, зеро ривожланиш асносида турли маданиятлар ўртасида шунчаки аналогия, муқобиллик эмас, балки ўзлаштириш, таъсир, меросийлик, кураш ва ҳоказо омиллар юзага келади. Алоқалар шунчаки кўп тарафлама бўлиб қолмай, унданам муҳими, бир-бирининг ривожига туртки берадиган, бир-бирини бойитадиган босқичга кўтарилган эд [Исламская духовность и поэтическая традиция. 2005: С. 89–124].

Бизга маълумки, Ал-Форобий бой туркий қабиладан бўлган, унинг тўлиқ исми “Тархон” эканлигидан далолат беради. Қадимги Ўтрорни араблар Барба-Фараб деб аташган, шунинг учун ҳам Абу Носир ал-Форобий номи, яъни фороблик Абу Носир деган маънони англатади. Ўша даврда яшаганларнинг маълумотларига кўра, Ўтрор IX асрда тарихий алоқалар тармоғи ва савдо йўллари бўйича энг йирик маданият маркази бўлган. Абу Носир ал-Форобий ёшлигидан илмга иштиёқи баланд, бахтига ўша даврда Ўтрорда жуда бой кутубхона бор эди. Ал-Форобий форс ва юнон тилларини ўрганади ва шу тилда илмий рисоаларни ўқийди. Бошланғич таълимни Фороб ва Бухорода олгач, ал-Форобий ўз билимини ошириш мақсадида Бағдодга боради. Марв мактабининг илмий анъаналари ва фалсафий йўналишлари Форобий дунёқарашининг шаклланишига таъсир кўрсатди. Бағдодда ал-Форобий илм ва турли фанларни ўрганади. Форобий илм-маърифатга иштиёқи туфайли ўша даврда илм-фан ва маориф марказлари бўлган Дамашқ, Ҳалаб, Қоҳира, Шош, Самарқанд, Бухоро, Марв,

Нишопур, Рей ва Ҳамадонда бўлади. Ўша шаҳарларда ўқиб, ишлаган. Шарқнинг бу йирик шаҳарларида у ўз даврининг энг кўзга кўринган ислом олимлари, файласуфлари билан танишди. У улардан ўрганади. Шу боисдан ҳам А.В.Койренинг “Форобий, Ибн Сино ва Ибн Рушдлар лотин Ғарбининг устозлари ва тарбиячилари бўлган эдирлар...” ва “...агар шу файласуфлар бўлмаганида Арастунинг “Метафизика”, “Физика” каби асарлари лотинлашган (юнон тили ва юнон фалсафасини билмайдиган) Ғарб учун тушунарсизлигича қолиб кетган бўлар эди.”[Койре А.В. 1995: с.53.], деган эди.

Ал-Форобий буюк мутафаккир, буюк олим, файласуф балки замондошлари орасида Шарқ аристотелчилигининг энг йирик вакили сифатида ном қозоган. Билими, қобилиятли туфайли “Иккинчи муаллим” унвони билан тақдирланган. Ал-Форобийнинг ижодий мероси жуда катта (150 га яқин фалсафий ва илмий рисолалар), унинг фан соҳалари фалсафа ва мантиқ, сиёсат ва ахлоқ, мусиқа ва астрономиядир. Унинг илмий асарларидан энг машҳури “Фозил одамлар шаҳри” деб аталади. Унинг машҳур асари «Мусиқа ҳақида буюк рисола» кўплаб тилларга таржима қилинган. Ал-Форобий юнон файласуфи Арастунинг фалсафага оид кўпгина асарларига шарҳлар ёзган: «Категориялар», «Метафизика», «Риторика», «Поетика», биринчи ва иккинчи «Аналитика» ва бошқалар шулар жумласидандир. Абу Носирнинг Афлотун ва Арасту фалсафасидаги ғоялар китоби унинг фалсафа соҳасида етук олим бўлганлигини, фалсафани чуқур билганлигини исботлайди. Форобий Арастунинг ижтимоий ғояларини ривожлантирар экан, ўз навбатида “Донолик гавҳари”, “Фозил шаҳар аҳлининг қарашлари”, “Муаммонинг моҳияти”, “Олимларнинг туғилиши”, “Бахт”, “Ҳикмат гавҳари” каби кўплаб конструктив фалсафий асарлар ёзган. Бу асарларида Форобий дунё, жамият, давлат, инсон муносабатлари ҳақидаги ўзига хос қараш ва мулоҳазаларни ифодалайди. Алломанинг фикрича, “Инсоний хислатлар халқларда ва шаҳарликларда пайдо бўлар экан, уларнинг ёрдамида инсонларнинг аввалги ҳаётларида дунё бахт-саодати, сўнгги ҳаётларида эса, энг сўнгги даражадаги бахт-саодат ҳосил бўлади.[Форобий. 1975: б. 64.]

Ал-Форобий ёшлигиданоқ турли фанларни ўрганган. Унинг тез ақли ва билими кўпчиликни ҳайратда қолдирди. У бир қанча тилларни, хусусан, араб, форс ва турк тилларини яхши билади. Буюк мутафаккир Бағдодда узоқ йиллар илмий изланишлар билан шуғулланади. Сўнг Шом вилоятига кўчиб ўтади ва саксон ёшигача шу ерда бўлиб, вафот этган. Ал-Форобий Бағдодга биринчи ташрифидида мантиқ, математика ва араб тилини ўрганган. У мамлакатдаги энг ақлли одам эди. У дунёнинг ўткинчи роҳатларидан йироқ бўлган. Озгина рўзғорига қаноат қилиб, бутун вақтини илмга бағишлади. У аввалги авлодлар изидан борган донишманд файласуфдир. У тиббиёт фанидан ҳам яхши хабардор бўлган.

Ал-Форобий Шомга келганида дастлаб Дамашқдаги боғда боғбон бўлиб ишлайди. Бу ерда у мевали дарахтларни парвариш қилиб, ўз илмий фаолиятини давом эттирди. Айниқса, мантиқни чуқур ўрганади. Бунинг учун бу соҳада ёзилган барча асарларни ўқиб чиқади. У бор пулини китобга сарфлаб, кечаю кундуз илм билан шуғулланди. Боғ қоровулига берилган мой чироқ нурида кўп жилдларни ўқиди. У ўз асарларини ҳам ёзган. Охир-оқибат унинг номи бутун дунёга тарқалди. Асарлари машҳур бўлганидан кейин унинг номи машҳур бўлди. Вақт ўтиши билан у алломалар эътирофига сазовор бўлиб, ўз даврининг ноёб олими, бетакрор шахсига айланди. Форобийнинг ҳикматини эшитган Ҳалаб ҳокими Сайф ад-Даула ал-Ҳамданий уни ва бошқа мусулмон уламоларини ўз саройига таклиф этиб, унинг ҳурматини қозонди. Ҳукмдор улуғ донишманднинг ҳикматли сўзларини диққат билан тинглаб, уни ўзига яқинлаштирмоқчи бўлди. У қози этиб тайинланади. Ал-Форобий ўзининг кийим-кечак ва турмуш тарзига унчалик аҳамият бермаган. У оддий ҳаёт кечирган, баъзан ҳатто қора сув билан ҳам яшаган. Буюк мутафаккир қозилик даврида ҳам илм-фандан воз кечмаган. Бир куни билим доирасини кенгайтириб, билимини кенгайтирмоқчи бўлган донишманд қози мансабдан воз кечди. Кейинги ҳаётида у турли фан ва санъат билан шуғулланган. Мусиқа санъатининг нозик томонларини ўрганиб, кўп торли ажойиб асбоб ихтиро қилиш маҳоратини эгаллайди.

Ал-Форобий асарлари хижрий IV-V асрларда мусулмон дунёсининг шарқий қисмига, сўнгра Андалусияга тарқалди. Андалусияликлар ал-Форобий асарларини ўқиган, кўшни европалар ўқиб, ўз тилларига таржима қилганлар. Форобий илмларни икки асосий қисмга

ажратган: Биринчиси: назарий фанлар. Бу гуруҳга табиий фанлар ва метафизика киради. Иккинчидан: амалий фанлар. Бу гуруҳга ахлоқ, фикр ва илоҳиёт киради. Донишманд ўзининг “Ихсо ал-улум” (“Илмлар таснифи”) асарида шундай фикр билдирган. Бу китоб ал-Фаробий турли билим ва фанларни қомусий тарзда тизимлаштирган биринчи олим эканлигини исботлайди. Олим бу асарида ўқувчини ҳар бир фан соҳасининг нозик жиҳатлари билан таништиришга ҳаракат қилган. Европа шарқшунослари ва тарихчилари ал-Фаробийни Шарқ фалсафасининг ҳам асосчиси деб ҳисоблайдилар. Улар буюк даҳонинг ўтмишини ўргандилар. У Ал-Фаробийнинг тафаккурига қойил қолди.

Олимнинг қарашларининг қиммати шундаки, у ўзининг фалсафий фикрларини қадимги юнон файласуфлари Арасту ва Афлотун ғоялари асосида ривожлантириб, уларни ислом тамойиллари билан боғлаган. Фаробийнинг “Арау ал-мадинатул-фадила” (“Фозил шаҳар одмлари”) номли машҳур китоби ҳам бор. Бу асарда буюк файласуфнинг ахлоқ, ижтимоий фанлар, сиёсат, илоҳиёт, психология соҳаларидаги қимматли фикрлари ўрин олган. Ал-Фаробий идеал шаҳарни идеал бошқарув тизими деб атайди. У бу шаҳар аҳлини дунёда ҳам, охиратда ҳам бахтли қилиш йўллариини излайди. У бу бахтга эришиш учун ҳар бир халқ нимага муҳтожлигининг илмий асосларини яратди. Йигирманчи аср мисрлик файласуфи Аббос Маҳмуд Аккад ал-Фаробий бу китоби ҳақида шундай деган: У ҳокимиятнинг энг идеал шаклини тасаввур қилди ва уни амалга ошириш учун зарур бўлган ахлоқий меъёрлар ва сиёсий тамойилларни ўрнатди. Ҳукмдор ва ҳукмдорнинг мақсадларини аниқ белгилаб берган. У ёвуз ва ахлоқсиз жамиятни қаттиқ танқид қилган. Ўз навбатида, буларнинг барчаси ал-Фаробийнинг донишмандлик даражаси ва фикр эркинлигидан далолат беради”.

Фаробий халифа ал-Муктадир Биллоҳ даврида Бағдодда мантиқ фанини ўрганган. У бу соҳада улкан ютуқларга эришган. Мантиқ фанига оид асарларга шарҳлар ёзади, уни ўрганишнинг янги йўллари ва усуллари билан таништиради. Ўзидан олдин яшаб ўтган араб файласуфи ал-Киндий ва бошқа олимларни ноаниқ масалаларига ойдинлик киритиб, аниқ далиллар билан янги оқим шакллантирган. Олим мантиқнинг ўрганиш объектини белгилаб берди, у бу фанни ўрганиш мақсадини очиб берди. Уни қўлланиш доираси кенгайтиради. Ана шундай инновацион қобилиятлари туфайли унинг мантиққа оид асарлари катта талабга эга бўлганди. Умуман, ал-Фаробий мантиқ ва фалсафа соҳасида кўплаб асарлар ёзган. Айнан шу соҳаларда унинг янги ғоялари унинг номини улуғлаб, бутун дунёга машҳур қилди.

Ана шундай асарлардан бири юқорида тилга олинган “Ихсо ул-улум” китобидир. Бу китобда у турли фанларни таҳлил қилади. Бу китоб ал-Фаробийнинг фалсафанинг юксак билими, ҳикмат сирларини пухта эгаллаганидан далолатдир. Бу китоб мантиқий фикрлаш ва илмий изланиш асосларини ўргатиш, турли фанлар сирларини очиб бериш учун ажралмас воситадир. Буюк донишманд табиатшунослик ва мантиқ соҳасидаги ўз мақсадларига эришди ва уларнинг ҳар бири учун алоҳида китоб ёзди. Демак, илмнинг асл манбаи Аллоҳ таолодан эканига табиий фанлардан аниқ далиллар бор.

Буюк мутафаккир ўзининг “Афлотун фалсафаси асослари” китобида бу ҳақида фикр юритган. Бу китоб изланувчан файласуф учун жуда фойдали манба бўлиб хизмат қилади. Чунки бу китобда ҳар бир фанга умумий тушунтиришлар, шунингдек, турли фанлар учун умумий маънолар берилган. Ал-Фаробийнинг илоҳий илм ва инсоний билимга оид иккита китоби ҳам бор. Биринчиси, “ас-Сиёсат ал-Мадания” (“Фуқаролик сиёсати”), иккинчиси эса “Арау ал-Мадина ал-Фадила” (“Фозил шаҳар ҳақидаги фикрлар”). Муаллиф бу икки асарида илоҳий таълимотларни биринчи устоз Арасту йўлида тушунтиради, илоҳий илмлар уммонидан нур сочиб турган гавҳарларни қўлга киритиш йўллариини тушунтиради, ҳикматни эгаллаш йўллариини батафсил баён этади. Кейин у кишиларнинг қобилият ва маънавий қувват жиҳатидан даражаларини белгилайди.

Фақат пайғамбарларга келадиган илоҳий ваҳий ва инсон ақлининг меваси фалсафа ўртасидаги фарқни тушунтириб беради. Шунингдек, у шаҳарларнинг яхши ва ёмон томонларини тасвирлайди. У яхши жамиятни фақат ваҳий ва ақл асосида қуриш мумкинлигини таъкидлайди. Ал-Фаробийнинг бошқа кўплаб асарлари ва аввалги файласуфларнинг асарларига шарҳлари бор. Хусусан, Батлеимоснинг ал-Мижастийга, Арасту

ал-Бурхонга, ал-Хитабага, ал-Қиёсга, ал-Мақулатга, ас-Сама ва ал-Оламга, ал-Ахлак, ал-Асар ал-Улуияга шарҳлари . Бундан ташқари, у " Шурут ал-қиёс ", " ал-Жадал ", " ал-Мавадий ал-Муглита" китобларини ёзган . Шунингдек, у " ал-Мадинат ал- Фадила ", " ал-Мадинат ал- жаҳила ", " ал-Мадинат ал-фосиқа ", " ал-Мадинат ал-мубдала ", " ал-Мадинат ал-Далла ", "Арои ал-Мадинат ал-Фадила " ибодатхонаси, "Китоб ал-мусиқа ал-кабир" ва бошқа кўплаб китоблар шулар жумласидандир. Бир киши унинг бу маънавий бойлигидан хайрон бўлиб, Форобийдан: "Сиз кўп нарсани биласизми ёки Арасту кўп нарсани биладими?" деб сўраганида, донишманд: "Агар мен унинг замондоши бўлганимда, унинг энг яхши шогирди бўлардим", деб жавоб беради.

Форобийнинг инсонпарварлиги хайрия таълимотида ақл, бахт ва инсон табиатининг қадриятлари сифатида намоён бўлади[Файзиходжаева Д. 1992: б.175]. Ўша даврдаги иқтисодий, маданий ва фан ютуқлари етук мутафаккирларнинг инсон ақли қудратига ишончини, некбинлигини мустаҳкамлаш имконини берди. "Маданий жамият ва маданий шаҳар (ёки мамлакат) шундай бўладики, – деб ёзади Абу Наср Форобий, – шу мамлакатнинг аҳолисидан бўлган ҳар бир одам касб-хунарда озод, ҳамма баб-баробар бўлади, кишилар ўртасида фарқ бўлмайди, ҳар ким ўзи истаган ёки танлаган касб-хунар билан шуғулланади. Одамлар чин маъноси билан озод бўладилар"[Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. б. 190.].

Инсоннинг ижодий салоҳиятини, билиш кучини эътироф этиш – юксак ижодий фаолликка эга бўлган "онгли шахс"га бўйсунининг алоҳида намунасидир. "Бахт, Форобий фикрича, кўп киррали бўлиб, барча тушунчалар каби ноаниқ ва кўп даражали. Бу ҳеч қандай таъриф ёки ўлчов билан келмайди, лекин ал-Форобий ҳар қандай шахс ёки гуруҳ бахтни ўзига хос тарзда тушунишини инкор етмайди. Файласуф "Бахтга йўл" асарида "Биз бахтга эришиш учун ҳеч нарса керак эмаслигини кўрдик. Ва бунга эришиш учун сиз ўзингизни тўлиқ такомиллаштиришингиз керак. Шу нуқтаи назардан қараганда, ҳар бир инсон бахтни ўзига хос тарзда тушунишини кўрамайди. Гарчи баъзилар уни бойлик, бошқалари эса бошқа нарса деб билсалар-да, ҳамма уларнинг мутлақ бахт ҳақидаги тушунчаси тўғри танлов, буюк ва етук неъмат эканлигига ишонч ҳосил қилади ". Мутафаккир онгли ҳаракатни инсон мавжудлигининг мақсади ва моҳияти, инсонга энг катта фойда келтирувчи деб тушунган [Тўйчиев Б.Т.2009: с.80.]. Онг ҳар бир шахсга хос ва барча одамларга хос бўлган табиий инсоний хусусиятдир.

Абу Насрнинг бахт-саодат ҳақидаги таълимоти инсон ҳаётининг мақсади сифатидаги таълимоти унинг ақл ҳақидаги таълимоти билан чамбарчас боғлиқ. Форобий инсонпарварлик дунёқарашининг ақл-идрок ва хайр-эҳсон даражасидаги асосий мезони бахтдир. Инсон ўз хоҳишига кўра шафқатсизлик ва хайр-эҳсонни танлайди. Бахт - бу мутлақ хайрия. Ер юзидаги инсонлар хилма-хиллиги туфайли уларнинг маънавий нарсаларни кашф этиш қобилияти баъзан ҳаддан ташқари, баъзан эса заифдир. Бундай қобилиятлар қарама-қаршидир. Ҳолбуки, эҳсон, саодат ва комилликка эришиш учун ирода ва интизом ёрдамида табиий табиатни эгаллаш керак. Инсоннинг мақсади бахтга эришишдир. Бахт инсонга чуқур завқ бағишловчи энг олий ва ажойиб неъмат бўлиб, улар бир-биридан ажралмасдир. Бирок, инсон ўз истеъмол эҳтиёжларини индивидуал равишда қондира олмайди. Шунинг учун улар жамоатчилик билан алоқаларга бўйсундилар. Улардан бири ҳукумат тузишга қодир бўлса, иккинчиси қарам бўлишга интилади. Шунинг учун ҳам жамиятнинг бошида қўл остидагиларни бахт йўлига етаклай оладиган алоҳида шахс бўлиши зарур. Ҳақиқий ҳукмдор - бу актёрлик интеллектига тўлиқ яқин бўлган шахс. У ҳақиқатни тан олади ва уни бошқаларга кўрсатади. У ўз қадр-қимматини изҳор қилиб: "Яхши одам ўлимни яқинлаштиришга ҳаракат қилмай, умрини узайтиришга ҳаракат қилиши керак... токи шаҳар ақли унинг садақаси неъматларидан бебахра қолмасин", дейди. Бахтга бўлган ҳуқуқ ҳамма учун бир хил: Натижада, мақташ ҳам, танбех ҳам айтиш мумкин бўлган шартлар жамланганда, у киши бахтга еришади". Форобий учун рационал ва ахлоқий мулоҳазалар бир-биридан ажралмасдир. Бу тушунчаларнинг ўзаро боғлиқлигидан келиб чиқиб, у комил инсон ва яхши жамият ҳақидаги гуманистик идеални ифодалайди. "Инсон" тушунчасининг ўзи қадимги юнон файласуфлари ўйлаганидек, миллий,

ирқий, давлат, синфий қўллаб-қувватлаш билан чекланмайди. У ердаги одам дунё фуқароси. Ал-Форобий инсоннинг дунёни идрок етиши ва унинг даражасини реал тарзда таснифлайди. Масалан, оддий одамлар дунёнинг анъанавий диний қарашларини бир-биридан ажратиб, уларни ўзига хос тарзда кўриб чиқади. Нарсаларнинг моҳиятига кириб бориш билан боғлиқ фалсафий йўналиш масаласи бор эди. Ниҳоят, фалсафий ҳақиқатларни бузиб кўрсатадиган илоҳиёт олимлари ҳам бор. Омманнинг билимига тўсқинлик қилаётганлар эса илоҳиётчилардир.

Маълумки, ал-Форобий ислом илми, фалсафаси ва динининг инсон билими билан илоҳий билим ўртасидаги муносабатни мантиқий усуллар билан белгилаб берган. Форобий ўзининг барча асарларида инсон ва жамиятнинг бу дунёдаги табиий ҳолатини ва у қандай бўлиши керак бўлган ҳолатини физик ва метафизик, яъни бутун трансцендентал оламдан тушунтиришга ҳаракат қилган. Унинг фикрича, инсон ва жамият ўз-ўзини англайдиган трансцендентал “Биринчи сабаб” тўлиқ вужудга келганидан сўнг, маълум бир тизим ва тартиб асосида яратилган дунё яратилган. Бошқача айтганда, Форобий фалсафасида дунё иккига бўлинади. Улардан бири инсоннинг муҳити бўлган жисмоний дунё бўлса, иккинчиси метафизик дунёдир. Бир томондан, трансцендентал онгли мавжудотлар ва самовий жисмлар олами, айниқса, “фаол онг” инсон билимининг энг олий манбаидир. Абу Наср Форобий фикрини давом эттириб, бундай дейди: “Унинг (Биринчи мавжуднинг) борлиғи барча борлиқдан афзал ва барча борлиқлар Ундан кейин келур. Унинг борлигидан яна устун бўлган ва ундан олдин келадиган бошқа борлиқнинг бўлиши ҳам мумкин эмас. Демак, У борлиқ устунлиги борасида энг юксак даражададур... Шу сабабдан У (Биринчи мавжуд) азалийдир, Унинг азалийлиги – доимо унинг борлигида – жавҳарида – (субстанциясида) борлигидандур. У (бошқа бир) вужуднинг борлигига ҳеч қандай эҳтиёж сезмаган зотдир, Унинг доимо борлиги етарлидир. Борлиқ (олам) ҳеч маҳал Унинг вужуди каби бўлиши мумкин эмас. Шунингдек, У ўзининг борлигида ўз жавҳари билан ва ўз азалийлиги билан қаноат ҳосил қилади... Унинг мавжудлиги ўзи учун ҳам сабаб бўлиши мумкин эмас, ё У билан (бихи), ё бўлмаса Ундан (анҳу) ва ёки Ундаги нарса (Лаҳу)нинг нимадан эканлигини билиш мумкин бўлмаган бир борлиқдир. Чунки У модда ҳам эмасдир, на бирор модда унга асос бўла олади, на унга субъект (иштирокчи) бўла олади, балки Унинг борлиги (вужуди) ҳар турли моддадан ва барча субъектдан эҳтиёжсиз (боқимсиз), яъни холидур. Шунингдек, Унинг суврати ҳам бўлмайди. Чунки суврат (шакл) фақат моддада бўлиши мумкин, холос. Агар унда суврат (шакл) бўлганида эди, у ҳолда Унинг зоти модда ва сувратдан иборат бўлур эди... Шу билан бирга Унинг борлиги ундан олдин келадиган ҳеч қандай нарсадан фойдаланмаган (чунки ҳеч нарса ундан олдин вужудга келмаган)”[Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Б. 131.]. Инсон муҳити, жисмоний дунёда, биринчи материя, тўрт элемент ва минераллар каби жонсиз жисмлардан, сўнгра ўсимликлар, ҳайвонлар ва одамлар каби тирик мавжудотлардан иборат. Бу ерда Форобийнинг инсоннинг шаклланиши, инсон вужудга келишидан олдин вужудга келган минераллар ҳақидаги қарашлари, ўсимлик ва ҳайвонларнинг борлиги фарз, инсон дунёда энг қимматли мавжудот бўлишига қарамай, замон билан боғлиқ ҳолда борлиги, ҳақиқатни тан олиш қобилияти каби хусусиятлари туфайли чекли мавжудот эканлиги тўғрисида хулоса қилинади. Демак, инсонга мукамаллик керак. Чунки инсон бу зарарни қисқа вақт ичида бартараф эта олади, инсон тарихи унинг камолот жараёни тарихидир. Бу тамойил ислом тафаккур, фалсафа ва тасаввуф мактабларининг асосий таянчи бўлиб келган. Форобий таъбири билан айтганда, инсон салоҳиятни билиш қудратига эга: “потенциал ақл, мутафаккир, тафаккурли мавжудот”. Шахсни ҳаракатга ундайдиган нарса сабаб боғланишдаги борлиқни мажбурий билишдир.

Форобий фалсафасида инсон ўз борлигини билиш орқали англайди. Демак, Форобий назарида билиш ва борлиқ ёки билиш орқали борлиқ тенгдир. Инсон - вақт мавжудотидир. Нафақат таълим, балки огоҳлик ва фидойилик ҳам талаб қилинади. Бу Қуръондаги илм тамойили ва уни амалга оширишга тўғри келади. Инсоннинг тўлиқ шаклланиши ўлимдан кейин тугайди. Бинобарин, инсоннинг ўлим олдидан учта ихтиёри бор: биринчидан, у инсоний таълим ва амалларни бирдек қўллайди ва амалга оширади, яъни ақлли шахс (фозил) бўлиб,

чексиз саодатда давом этади (“ас-саодат-ул вомит); Иккинчисида эса инсон фақат илм ва илм соҳибига айланади, у ерда у амаллар (ёмонлик) билан амалга ошмагани учун чексиз бахтсиз бўлади ёки инсон илм ва хоҳишни ҳам англаб етмаса, ўлим билан ҳалок бўлади.

Хулоса

Абу Наср Форобийнинг фалсафий антропологиясининг мазмун-моҳиятини қилиш давомида қуйидаги хулосаларга келинди:

1. Форобий инсон камолотининг энг муҳим омилини билим деб ҳисоблаган. Улуғ бобомизнинг таълим ва тарбия уйғунлиги ҳақидаги ғоялари асрлар оша ҳаёт тамойилига айланган. Бинобарин, ёш авлодга нафақат билим, илм ўргатиш, балки уларни тарбиялаш, инсоний фазилатларни сингдириш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бундай эзгу ишлардан аввало давлат манфаатдор ва масъулиятли бўлиши керак. Шу нуқтаи назардан, Таълим ва фан вазирлиги таълим ва тарбияни ривожлантиришни фаоллаштириши керак, деб ҳисоблаймиз. Аллома фикрича, инсон эзгуликка эришиш учун «доно устоз»га мухтождир. Шнингдек, бахтнинг калити барқарор характер ва ақл-заковатдир. Донишманд мутафаккир мардлик ва матонатни ҳам кадрлайди. Ҳар бир инсон ўз ватанини ҳимоя қилишга, хавfli дақиқаларда ёнида бўлишга тайёр бўлиши керак. Бу сифат инсонга болаликдан сингдирилиши керак. Шундай экан, ватанпарварлик тарбиясига алоҳида эътибор қаратишимиз керак.

2. Форобий эзгулик йўлини кўрсатаётганда тежамкорлик ва исрофгарчиликни эътибордан четда қолдирмайди. Шунингдек, у ҳаддан ташқари завқланиш тўймаслик ва ташвишланишга олиб келиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантиради. Эҳтиётсизлик эса коррупцияга олиб келади. Бу ҳам мамлакат ривожига тўсқинлик қиладиган ўта хавfli эпидемиядир. Давлатимиз ушбу касалликка қарши доимий кураш олиб бориши керак. Жамият ҳаётининг барча жабҳаларида коррупциянинг олдини олиш бугунги куннинг долзарб масаласидир.

3. Абу Носир Форобий тафаккурида инсоният яратилишининг бошиданок комил инсон ва ҳақиқий инсон тушунчалари пайдо бўла бошлади. Ер юзида қанча фикр бўлса, шунча одам бор ва ҳар ким бу ҳақда ўзи тушунганича гапирди ва ҳар ким ўз таърифини берди. Аллома инсониятнинг комиллик ва бахт-саодат сари дадил интилишларини фалсафий шакллантирган. Форобий эзгулик инсон ҳаёти жараёнида пайдо бўлади, янги туғилган чақалоқнинг онги соф имконият, яъни эҳтимолий ҳолатда бўлади, шунинг учун ҳам яхшилик билан ёмонликдан бирини танлай олмайди, деган тамойилга асосланади. У инсоннинг бу дастлабки ҳолатини табиий деб атайди ва унинг фикрича, бу сифат эмас, балки одам ёзиш, ўқиш кабиларга мойил бўлиши мумкин. Яхшиликка интилган киши яхшиликка қарши турадиган ёмонликни ишлаб чиқаришга интилиши керак.

4. Комил инсон деганда Форобий давлат бошлиғини назарда тутади. Унинг фикрича, бундай ҳукмдор яхши давлатнинг мавжудлигига, унинг аъзоларида зарур фазилатларнинг шаклланишига сабаб бўлиши керак. Комил инсон нарсанинг моҳиятини мукаммал англаши ва тасаввур қилиши билан ажралиб туриши, илм ўрганишда қатъиятли бўлиши, табиати ҳақиқатга ва унинг тарафдорларига мойил бўлиши, адолатли, худбин, худбин, еб-ичишни истамайдиган ва илм-фанга мойил бўлиши керак. Файласуф ахлоқ соҳибининг кучини санъат билан тэнглаштиради. Форобий фикрича, ҳукмдор ўз билимини сўз билан етказа олиши, одамларни саодатга энг яхши йўл кўрсатиши керак. Улуғ файласуф комил инсоннинг туғма хислатлари, яъни ҳақиқатни севиш, адолатни ёмон кўриш, ёлғон ва ғийбат, қалб ғурурига нафрат, номус, пул ва бошқа дунё ҳаёти белгиларига ҳам тўхталиб ўтган.

5. Бахт масаласи, инсоннинг ахлоқий камолоти, унга эришиш йўллари ва воситалари буюк олим Абу Наср Форобий даврида энг муаммоли масалалардан бири бўлган. Бугунги кунда бу масала ўз долзарблигини йўқотмаган. Форобий фикрича, инсоннинг камолотга етиши, унинг фазилатларининг шаклланиши бир умр давом этиб, ўлим билан тугайдиган жараёндир. Файласуфнинг темпераменти, мардлиги, саховатлилиги ва адолати ахлоқий фазилатлардир. Аммо Форобий ақлий сифатлар иштирокида тўла камолга эришиш мумкинлигини айтади. Шундай қилиб, мутафаккир ахлоқ ва ақлни тан олмайдиганларни танқид қилади, ахлоқ ва ақл ўртасидаги боғлиқликни таъкидлайди. Бу тушунчаларнинг узлуксизлиги ва уларнинг ўзаро боғлиқлигидан келиб чиқиб, у комил инсон ва инсонпарвар

жамиятнинг инсонпарварлик ғояларини тушунтиради. Форобий фалсафасининг асосий ғояси чинакам ахлоқий баркамоллик ва бахтга етакловчи билимнинг намоён бўлишидир.

6.Абу Наср Форобий тадқиқотларида унинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари ҳам ўз ифодасини топган. Унинг «Бахт йўлига мурожаат», «Фуқаролик сиёсати», «Давлат арбоблари мақоллари», «Бахт йўлида» илмий асарлари шулар жумласидандир Абу Наср Форобий ўз тадқиқотларида маънавий-ахлоқий масалаларга алоҳида эътибор берган. У ахлоқнинг ўрганиш объекти ахлоқ, хулқ-атвор меъёрлари эканлигини ҳар томонлама исботлаган. Форобий фикрича, ахлоқнинг олий тоифаси бахтдир. Шу билан бирга, у инсон онгини маънавий ва ахлоқий фазилатлардан ажратиб бўлмайдди, деб таъкидлайди. Ақл ва ахлоқ, хайр-эхсон табиатан ўзаро боғлиқ ҳодисалар эканлигини тушунтиради.

7.Абу Наср Форобийнинг кўзлаган мақсади илм-фан ва таълимга садоқат билан хизмат қилишдир. Олимнинг соф ниятлари, илм-фан йўлидаги бетақрор ва ҳикматли йўли келажак авлодлар учун шак-шубҳасиз мерос, ибрат ва бебаҳо хазинадир. Юксак ахлоқий нуқтаи назарга эга бўлган Абу Наср Форобий ҳамиша инсонпарварлик мафқурасининг субстансияси бўлиб қолаверади. Алломанинг маънавий оламини эътироф этиш шунчаки минг йиллар аввалги инсоният донолигини тан олиш эмас. Бу бугунги борлигимизнинг қай даражада эканлигига ишонч ҳосил қилиш, бу ҳақда фикр юритиш ва бу борада янги давр муаммоларига муносиб жавоб излаш демакдир. Абу Наср Форобий таълимоти бизни жаҳон цивилизацияси йўлида «Бахтли инсон – эзгу жамият – кучли давлат» тизимини яратишга етаклайди. Олимнинг дунё тан олган ҳаёт тамойилларидан замонавий усулда фойдаланиш, тафаккур чўққиларига кўтарилиш, мамлакатимизни ривожланган давлатлар қаторига қўйиш олдимизда турган улкан вазифадир.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ш.МИРЗИЁЕВ. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б.35.
2. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING 2021 ЙИЛ 5 ИЮЛДАГИ ЯНГИ ТАХРИРДАГИ «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида» ги Қонуни Тошкент, 2021 йил 5 июль, ЎРҚ-699-сон
3. 2016 ЙИЛ 14 СЕНТЯБРДАГИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида» ги Қонуни Тошкент, 2016 йил 14 сентябрь, ЎРҚ-406-сон
4. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2017 ЙИЛ 23 ИЮНДАГИ «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Ўзбекистон Ислом цивилизацияси марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-3080-сон Қарори.
5. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2017 ЙИЛ 7 ФЕВРАЛДАГИ «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони
6. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2022 ЙИЛ 28 ЯНВАРДАГИ “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармони Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон
7. ИСЛАМСКАЯ ДУХОВНОСТЬ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ // Философия аль-Фараби и исламская духовность. – Алматы: КИЦ ИФиП МОН РК, 2005. – 298 с. – С. 89–124.
8. ИСЛАМСКАЯ ДУХОВНОСТЬ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ // Философия аль-Фараби и исламская духовность. – Алматы: КИЦ ИФиП МОН РК, 2005. – 298 с. – С. 89–124.
9. КОЙРЕ А.В. Очерки истории философской мысли. М. 1995. 52-53 б.
10. ФОРОБИЙ. Бахт-саодатга эришув ҳақида //Абу Наср Форобий. Рисолалар. – Т.: Фан, 1975. – Б. 64.

11. АБУ НАСР ФОРОВИЙ. Фозил одамлар шаҳри. – Б. 190.
12. АБУ НАСР ФОРОВИЙ. Фозил одамлар шаҳри. – Б. 131
13. Т. МОР Эпиграммы - Москва : Наука, 1973. - 254 с
14. ТҲҲЧИЕВ Б.Т. Социальная философия Абу Насра аль Фараби. Шарқ фалсафаси кадрийатлари. – Т.: 2009. – 80 с
15. ФАЙЗИХОДЖАЕВА Д.Э. Абу Наср ал-Форовий ва Абу Али ибн Сино мантикий исботлаш хақида. -Тошкент: Узбекистан, 1992. –175 с

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000